

[insertar logotipo del
socio colaborador]

BIENVENIDOS/AS al Live Review de PREreview + [socio colaborador]

[PREreview](#) y [socio colaborador] unen fuerzas para reunir a científicos de todo el mundo en un debate virtual y una revisión colaborativa de preimpresiones recientes.

CUÁNDO: [Fecha por determinar] / (consulte la hora del evento en su [zona horaria](#))

ACERCA DEL MANUSCRITO

Título:

Autores:

DOI: [Enlace DOI del preprint].

MODERADOR(ES):

-
-

AUTORES: [¿Están presentes los autores? Si es así, pídales que se identifiquen añadiendo la palabra “autores” a su nombre de Zoom. Vaya a la esquina superior derecha de la ventana de Zoom y seleccione “Cambiar nombre”. Se puede pedir a los autores que compartan cualquier pregunta o sección concreta sobre la que deseen recibir comentarios, pero, por lo demás, se les pide que permanezcan en silencio hasta los últimos diez minutos de la reunión].

EXPERTO/A (opcional):

[Un/a investigador/a en el campo del tema del preprint que ha aceptado dirigir la conversación. Se espera que el/la experto/a presente el preprint al comienzo del debate. Las diapositivas son opcionales. Si hay diapositivas, los moderadores deben asegurarse de antemano de que el intercambio fluya cómodamente. Recomendamos invitar al experto/a a unirse a la llamada entre 5 y 10 minutos antes de la hora de inicio para probar el equipo y revisar el formato de la reunión.

LISTA DE ASISTENTES (añada la información como se indica a continuación; todos los campos son opcionales)

Nombre | pronombres | ubicación geográfica | * modalidad de participación (Oyente, Participante de Discusión, Coautor de Revisión)

*Por favor, lea atentamente la sección de [OPCIONES DE PARTICIPACIÓN](#) antes de elegir su modalidad de preferencia. Si aún no está seguro/a, puede cambiar su elección más adelante.

-
-
-

QUÉ ESPERAR DE LA REUNIÓN

- Esta videollamada durará **90 minutos**.
- **Los servicios de subtítulos en directo están disponibles a través de Zoom.**
- Las grabaciones de audio y vídeo y la transcripción de esta llamada se compartirán sólo con **[añadir información sobre dónde se compartirán]** y se utilizarán para facilitar la composición de la revisión final.
- ⚠️🙋 **Las grabaciones mediante aplicaciones externas están totalmente prohibidas.**
- ⚠️🙋 **El uso de bots para toma de notas y de modelos generativos con IA está estrictamente prohibido durante esta reunión.** Esto tiene dos motivos:
 - El uso de IA está en contra del espíritu colaborativo de nuestros eventos de Live Review.
 - En este punto del proceso de revisión, no es importante perfeccionar la redacción. Si el idioma es una barrera para la participación, por favor siéntase en libertad de escribir en su idioma materno y los/as moderadores/as harán su mejor esfuerzo para traducir sus comentarios.
- Este **documento colaborativo se comparte en modo de Edición** con todos/a los/as participantes del Live Review, a quienes se invita a tomar notas cuando se les solicite. Luego de la reunión, el documento pasará a compartirse en modo *Sugerencias* para poder mantener registro de los cambios realizados tras la revisión colaborativa.
- El **objetivo** del Live Review es **recopilar los comentarios de este debate en una revisión completa** que será publicada en <https://prereview.org> en las próximas dos semanas.

LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN

- Al permanecer en esta videollamada, usted acepta cumplir con el **Código de Conducta de PREreview**. Se espera que los/as participantes:
 - Usen lenguaje inclusivo y amable;
 - Respeten opiniones y puntos de vista diferentes a los suyos;
 - Proporcionen devoluciones constructivas y útiles para quien las reciba;
 - Acepten la crítica constructiva;
 - Demuestren empatía hacia los demás participantes y miembros de la comunidad
- Los casos de comportamiento abusivo, acosador o inaceptable de cualquier otro tipo pueden ser denunciados:
 - Enviando un mensaje directo a uno de los/as moderadores en Zoom y solicitando ayuda inmediata. Los/as moderadores se reservan el derecho de retirar participantes de la videollamada cuando se detecte una conducta inapropiada o disruptiva.
 - Enviando un correo electrónico al equipo de PREreview a report@prereview.org explicando el incidente, o enviando una reclamación anónima rellenando este [formulario anónimo](#).
- Como parte de la revisión, le pediremos que declare cualquier conflicto de intereses que pueda tener con respecto al manuscrito que vamos a revisar.
- En nuestra discusión grupal, alternaremos entre la “escritura silenciosa 📝” y la discusión con “micrófono abierto 🗣️” para permitir que todos/as expresen sus comentarios y opiniones en su estilo de comunicación preferido.

QUÉ HACER TRAS UNIRSE A LA LLAMADA

- Regístrese en la [LISTA DE ASISTENTES](#) que aparece a continuación. Le pedimos su nombre completo para poder darle crédito por su participación en esta revisión

colaborativa. Si tiene alguna pregunta o duda al respecto, háganoslo saber enviando un mensaje directo a los/as moderadores durante la llamada, al final de esta, o poniéndose en contacto con el equipo de PRereview en community@prereview.org.

- Por favor, añada un * junto a su nombre en la [LISTA DE ASISTENTES](#) que aparece a continuación si desea figurar como participante del club de lectura. Envíenos un correo electrónico a community@prereview.org si desea contribuir a la redacción de la revisión y figurar como autor en la misma.
- **Silencie su micrófono** para minimizar el ruido de fondo. Si necesita hacer una pregunta en cualquier momento, levante la mano en Zoom 🖐️ o escriba su pregunta en el chat de Zoom.
- Para participar, haga sus preguntas en los espacios habilitados a tal efecto que se indican a lo largo de este documento, en el chat de Zoom, o activando su micrófono durante la llamada cuando se le indique.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA REVISIÓN

Cualquier persona interesada es bienvenida en un evento de Live Review y puede participar del modo en que prefiera. Por favor, lea las opciones que se detallan a continuación e indique su elección en la [LISTA DE ASISTENTES](#).

Modo de participación	Qué esperar / Qué hacer
1) OYENTE: Elige sólo “asistir” sin contribuir a la discusión de revisión de ninguna forma.	Espera: NINGUNA mención en la narrativa de la revisión ni en la lista de coautores. Haga: No se requiere acción de su parte.
2) PARTICIPANTE DE DISCUSIÓN: Elige contribuir al debate de la	Espera: Posibilidad, si desea, de ser mencionado en la narrativa de la revisión y

<p>revisión colectiva, pero no planea colaborar en la compilación de la revisión final que será publicada.</p>	<p>recibir reconocimiento por sus contribuciones a la discusión. NO será mencionado en la lista de coautores de la revisión.</p> <p>Haga: Por favor, agregue su nombre en la LISTA DE ASISTENTES e indique esta modalidad de participación para ser mencionado. Declare su conflicto de intereses, si corresponde (pregunta 21).</p>
<p>3) COAUTOR/A DE REVISIÓN: Elige contribuir a la discusión de revisión Y se ofrece a colaborar de forma asincrónica en la compilación de los comentarios para la revisión final (no más de dos horas en total.)</p>	<p>Espera: Posibilidad de ser incluido en la lista de coautores de la revisión final que será publicada en PREreview.org</p> <p>Haga: Por favor, agregue su nombre en la LISTA DE ASISTENTES indicando esta modalidad de participación para ser mencionado, y escribanos un correo electrónico o mensaje directo para recibir instrucciones adicionales. Declare su conflicto de intereses, si corresponde (pregunta 21).</p>
<p>4) AUTOR/A DEL MANUSCRITO: Es uno de los/as autores/as del preprint que se revisa en esta reunión.</p>	<p>Espera: Recibir opiniones constructivas y preguntas directas.</p> <p>Haga: Agregue “autor” a su nombre en Zoom. Preséntese cuando los/as moderadores le indiquen. No contribuya a la discusión y revisión de su propio manuscrito a menos que le realicen una pregunta directamente.</p>

PREreview of “State Anxiety Biomarker Discovery: Electrooculography and Electrodermal Activity in Stress Monitoring”

3 Review Authors

by [Daniela Saderi](#) of the [JMIR Publications](#)

Published January 31, 2025 DOI [10.5281/zenodo.14783228](https://doi.org/10.5281/zenodo.14783228) License [CC BY 4.0](#)

2 Discussion participants

This review is the result of a virtual, collaborative live review discussion organized and hosted by PREreview and JMIR Publications on January 16, 2025. The discussion was joined by 16 people: 2 facilitators, 1 member of the JMIR Publications team, and 13 live review participants including 3 who agreed to be named but have not contributed to composing this review into its final form: Uday Kumar Chalwadi, Killivalavan Solai, Prasakthi Venkatesan. The authors of this review have dedicated additional asynchronous time over the course of two weeks to help compose this final report using the notes from the Live Review. We thank all participants who contributed to the discussion and made it possible for us to provide feedback on this preprint.

Captura de pantalla de una [revisión](#) publicada en [PREreview.org](#) como resultado de un Live Review, donde se observa cómo se presentan los nombres de quienes seleccionaron las modalidades 2 y 3 de participación.

ORIENTACIÓN PARA EL DEBATE EN GRUPO (5 minutos)

¡Comencemos con el debate de revisión! Recuerden que **sus comentarios deben ser claros, constructivos y prácticos.**

Repasaremos **[INSERTAR NÚMERO TOTAL DE PREGUNTAS]** con el objetivo de elaborar una revisión final. Nuestro objetivo es que tenga una estructura que siga la siguiente representación esquemática:

Figura extraída de la [Guía para revisores abiertos](#) y plantilla modificada [de revisión por pares de PLOS: Guía rápida para nuevos revisores por pares](#).

Las preguntas en **negrita** son las que leeremos y responderemos juntos durante esta llamada. Las demás preguntas son opcionales y puede optar por responderlas más tarde o dejarlas en blanco.

¿Hay alguna consulta antes de que comencemos? Pueden utilizar el chat de Zoom si lo desean.

-
-

BREVE INTRODUCCIÓN DEL AUTOR/A Y/O EXPERTO/A SOBRE EL ESTUDIO Y PREGUNTAS ESPECÍFICAS (5 minutos)

Nombre:

Solicitamos a los/as autores que se identifiquen como tales añadiendo la palabra “autor/a” en su nombre de Zoom. Tras una breve presentación de ustedes mismos/as y del trabajo (opcional), les solicitamos que se mantengan silenciados hasta los últimos

10 minutos de la reunión, a menos que les realicen una pregunta directamente. Al final, serán invitados a compartir los comentarios que puedan tener.

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN E IMPRESIÓN GENERAL

(15 minutos)

1. ¿Cuál o cuáles son las preguntas de investigación que el estudio intenta responder?

¿Cuál es el objetivo principal? ¿Por qué es importante? 🖋️ + 🗣️

-
-
-

2. ¿Cuál es el enfoque principal? ¿Qué hicieron los autores para abordar las preguntas de investigación? 🖋️ + 🗣️

-
-

3. ¿Cuál es o cuáles son los hallazgos principales? 🖋️ + 🗣️

-
-
-

4. ¿Qué le pareció más interesante de la investigación? (opcional)

-
-
-

5. *¿Cómo se relaciona el manuscrito con la literatura publicada sobre este tema? ¿Cómo podrían los resultados conducir a futuras investigaciones? (opcional)*

-
-
-

6. *¿Cuál es su principal punto fuerte y cuál su principal punto débil? (opcional)*

-
-
-

EVIDENCIAS Y EJEMPLOS

En toda esta sección, añada opcionalmente una «M» para los problemas importantes o una «m» para los problemas menores al final de su respuesta.

MÉTODOS/DATOS (15 minutos)

7. *¿Existen problemas con las técnicas o análisis que los investigadores adoptan para evaluar la pregunta de investigación? ¿Son estos enfoques adecuados para abordar la pregunta de investigación? ¿Se han establecido controles adecuados? ¿Se han interpretado los datos correctamente?* 🗨️+

-
-
-

***Nota para los facilitadores:** *Ahora debatan posibles sugerencias para cada una de las*

cuestiones planteadas.

8. ¿Se proporcionan detalles suficientes para permitir la reproducción y validación del estudio?

-
-
-

9. ¿El estudio se ajusta a las directrices éticas? (opcional)

-
-
-

10. ¿El manuscrito incluye datos nuevos? ¿Los datos utilizados en el manuscrito están disponibles públicamente? Si es así, pegue el enlace. (opcional)

-
-
-

11. ¿El código fuente de los análisis está disponible públicamente? Si es así, pegue el enlace. (opcional)

-
-
-

HAGAMOS UN DESCANSO DE 5 MINUTOS

FIGURAS, TABLAS Y RESULTADOS

(10 minutos)

12. Escriba aquí cualquier comentario o nota específica sobre las figuras y tablas (puede estar relacionado con la forma en que se muestran los datos y su capacidad para comprender los resultados con solo mirar las figuras y tablas, incluidas las leyendas, las etiquetas de los ejes y el tipo de visualización).

-
-
-

***Nota para los facilitadores:** Ahora debatan posibles sugerencias para cada cuestión.

13. ¿El texto del manuscrito respalda los datos que se muestran en las figuras/tablas?
PLOS nos recuerda: “No se limite a aceptar las figuras y tablas tal cual”. (opcional)

-
-
-

14. ¿Las conclusiones están respaldadas por los datos, o bien exceden la evidencia y deberían ser matizadas?

-

-

15. ¿Se han analizado adecuadamente las limitaciones del enfoque? ¿Hay limitaciones que no se hayan considerado? 📝+ 🗣️

-

-

***Nota para los facilitadores:** Ahora debatan posibles sugerencias para cada preocupación.

16. ¿Han discutido adecuadamente los/as autores/as las cuestiones éticas? (opcional)

-

-

-

OTROS PUNTOS

COMENTARIOS FINALES SOBRE EL MANUSCRITO (5 minutos)

17. Escriba aquí cualquier comentario adicional que desee añadir (incluidas sugerencias generales sobre cómo mejorar la legibilidad del manuscrito). 📝

-

-

-

18. ¿Recomendaría este manuscrito a otras personas? (opcional)

-
-
-

19. ¿Recomendarías este manuscrito para su publicación en una revista? (opcional)

-
-
-

20. ¿Qué ha aprendido de este trabajo que pueda aplicar a su propia práctica? (opcional)

-
-
-

21. Utilice este espacio para declarar cualquier conflicto de intereses*, por ejemplo, si es o ha sido colaborador de uno de los autores de este manuscrito, o si es competidor directo del laboratorio de investigación que lleva a cabo el estudio de este manuscrito.

-
-
-

* En PRReview pedimos a todos los colaboradores que revelen cualquier conflicto de intereses (CI) que pueda existir entre el/la autor/a de una revisión (o la organización a la que pertenece) y el/la autor/a o autores (o la organización a la que pertenecen) del preprint revisado.

Definimos como conflicto de interés cualquier cosa que interfiera o que pueda percibirse

razonablemente como una interferencia con el objetivo de la revisión de un preprint en PREreview. Más información [aquí](#).

PREGUNTAS/COMENTARIOS DEL AUTOR/A O AUTORES O DEL EXPERTO/A (5 minutos)

-
-
-

¿QUÉ SIGUE LUEGO?

Si desea ayudarnos a elaborar la **revisión final** que se publicará en PREreview.org, **envíenos un correo electrónico a [INSERTE DIRECCIÓN DE CORREO DE ORGANIZADORES]** o **envíenos un mensaje directo ahora con su dirección de correo electrónico** y nos pondremos en contacto con usted en uno o dos días con instrucciones sobre cómo colaborar.

Para que podamos acreditar su trabajo en la revisión final, pedimos a todos los autores de la revisión que creen una cuenta en [PREreview.org](https://prereview.org), lo que puede hacerse rápidamente con su ORCID iD.

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

DEVOLUCIÓN SOBRE ESTA REUNIÓN

Esperamos que haya tenido una buena experiencia. De ser posible, **le agradecemos que**

nos envíe sus comentarios sobre este evento para poder mejorarlo.

[AGREGAR ENLACE A UNA ENCUESTA, EN CASO DE CONTAR CON ELLA]

MANTÉNGASE EN CONTACTO

Para obtener más información sobre eventos como estos y sobre PREreview en general, puedes seguirnos en [Mastodon](#), [Bluesky](#), [LinkedIn](#), y [YouTube](#). También puede mantenerse al día de las últimas noticias de PREreview [suscribiéndose a nuestro boletín informativo](#).

Únase a nuestro canal de Slack: <https://bit.ly/PREreview-Slack>

RECURSOS

- El Kit de Herramientas para revisores/as (Open Reviewers Toolkit) - publicado en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0 y traducido al español
 - [Guía de Reflexión de Sesgos](#) (ES)
 - [Guía del Revisor/a](#) (ES)
 - [Rúbrica de Evaluación de la Revisión](#) (ES)
- En la [página de recursos](#) de PREreview, encontrarás recursos para
 - obtener más información sobre nuestro proyecto
 - cómo escribir una revisión
 - iniciar un club de revisión de preprints
- En el [Centro de revisores de PLOS](#) encontrará recursos sobre [cómo escribir una reseña constructiva](#) y mucho más.
- *[Comparta aquí otros recursos que conozca].*